

PROFISSIONAIS PCD NO MERCADO DE TRABALHO

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 08/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7811003

Arthur Alexei

Arthur Galvão

Daniel Torres

Caique Japiassu

Gabriel Perboire

Kaique Spinelli

Thiago Kohler

Charles Andrade

Introdução: a inserção de pessoas com deficiência (PCD) no ambiente profissional brasileiro é um grande obstáculo que envolve diversos aspectos. Segundo dados do IBGE, no Brasil existem cerca de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. No entanto, apesar da importância e da obrigatoriedade legal, a inclusão desses indivíduos no mercado de trabalho formal ainda é pequena. Apenas 403.255 estão empregados, o que corresponde a menos de 1% das 45 milhões de pessoas com deficiência no país.

Objetivos: o intuito desta pesquisa é analisar as principais dificuldades relacionadas à inclusão de pessoas com necessidades especiais no ramo de atividades trabalhistas, analisando todas as situações e estratégias que possam garantir esse público de conseguir empregos de qualidade dentro das empresas.

Desenvolvimento: o ato de equidade entre pessoas com deficiência (PCD) e a

sociedade deve ser considerado no mundo profissional e pelos órgãos governamentais. Este tem a maior responsabilidade, pois é quem determina se pessoas com limitações físicas ou mentais vão estabelecer políticas de inclusão que começam desde o primeiro ano de vida até chegar nas empresas e essas pessoas serem inseridas no mercado de trabalho. Além das quotas, a acessibilidade é também um assunto muito importante que o governo tem que levar em consideração. Pessoas com necessidades especiais têm que ter acesso a qualquer lugar, que seja da sua casa à porta do trabalho. Tendo em vista que ninguém chega a nenhum lugar sozinho, as empresas têm que ter iniciativa para investir em projetos, como treinamentos específicos destinados a pessoas com deficiência. Portanto, para que esses projetos tenham êxito, toda sociedade deve se conscientizar do que realmente é necessário, e assim, teremos um mundo mais saudável e justo para pessoas com deficiência. **Conclusão:** a luta pela inclusão de pessoas com desafios de acesso no ambiente profissional é uma batalha fundamental para estabelecer a igualdade nas questões de possibilidades de trabalho e, principalmente, na questão da liberdade de ir e vir dos indivíduos, algo garantido na Constituição Federal no artigo 5º. A efetivação das diversas legislações, além de questões como acessibilidade e conscientização, irão contribuir de forma assertiva para a inclusão de pessoas com deficiência, permitindo-lhes a oportunidade de participar ativamente onde desejarem.

Palavras-chave: equidade, acessibilidade e conscientização.

Referências: AGÊNCIA BRASIL. Apenas 1% dos brasileiros com deficiência está no mercado de trabalho. Agência Brasil, Brasília, 26 ago. 2017. Disponível em:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de>. Acesso em: 27 mar. 2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 mar. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil